

Positionspapier: Die Objektbiografie als Modell zur Dokumentation und Integration heterogener und multidisziplinärer Objektdaten im Kontext von NFDI4Objects und darüber hinaus

Anja Gerber, Klassik Stiftung Weimar, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2576-1511>

Sarah Wagner, Competence Center for Research Data and Information, FAU

Erlangen-Nürnberg, <https://orcid.org/0000-0002-1352-129X>

NFDI4Objects Task Area 6 Qualification, Harmonisation & Integration

Einleitung

Die digitale Transformation in den Geistes- und Kulturwissenschaften führt zu einer grundlegenden Neuausrichtung der Sammlungs- und Objektdokumentation. Mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheits- und Umweltgeschichte (NFDI4Objects) entsteht eine wissenschaftsgetriebene Initiative, die sich der Aufgabe widmet, die heterogenen und disziplinübergreifenden Daten zum materiellen Erbe der Menschheits- und Umweltgeschichte in nachhaltige, interoperable und zugängliche Formen zu überführen. Bei der NFDI4Objects bilden die Konzepte des Datenlebenszyklus und der Objektbiografie die zentrale Grundlage, an der sich das Konsortium strukturell orientiert. Während der Datenlebenszyklus (Datenerstellung, Datenverarbeitung, Datenanalyse, Datenveröffentlichung, Datenarchivierung) ein im Forschungsdatenmanagement gängiges Prinzip darstellt, wird mit der Objektbiografie ein Grundstein für ein neues Verständnis bei der Erzeugung und Repräsentation von Sammlungsdaten gelegt. Sie verknüpft historische, archäologische, naturwissenschaftliche und museale Perspektiven miteinander und bietet eine Struktur, in der das Objekt als dynamischer Knotenpunkt von Ereignissen, Akteuren, Orten und Bedeutungen verstanden wird. Die Objektbiografie ist demnach kein rein narratives Konzept, sondern ein Paradigma zur Datenmodellierung, das die Semantik materieller Kultur in digitale Wissenssysteme überführt (Gerber, Görz, Wagner 2025).

1. Theoretische Grundlagen und wissenschaftlicher Kontext

Der Begriff der Objektbiografie, eingeführt vom Anthropologen Igor Kopytoff (1986), versteht Dinge als Träger einer eigenen „Lebensgeschichte“, deren Bedeutung sich in sozialen Kontexten wandelt. Das Konzept fand vor allem in der Materiellen

Kulturforschung, der Ethnologie und der Archäologie Anwendung (vgl. etwa Joy 2009; Krmnicek 2009). Diese Disziplinen nutzen den Begriff metaphorisch, um die "Lebensgeschichte" von Dingen zu rekonstruieren und so Prozesse von Aneignung, Nutzung, Austausch und Bedeutungswandel sichtbar zu machen. Später wurde das Konzept auch kulturhistorisch vertieft und seine Anschlussfähigkeit für kunst- und kulturwissenschaftliche Forschung hervorgehoben (etwa Boschung, Kreuz, Kienlin 2015). Und schließlich wurde die Objektbiografie als methodisches Arbeitsinstrument zur Erschließung materieller Quellen und Rekonstruktion historischer Sammlungszusammenhänge erprobt (Braun 2015; Becker, Dolezel, Knittel, Stört, Wagner 2023), auch im Digitalen (Wagner 2023).

NFDI4Objects adaptiert dieses Konzept in Form eines digitalen, semantischen Modellierungsansatzes für materielles Kulturerbe. Das Ziel besteht darin, Objektbiografien nicht nur als narrative Beschreibungen, sondern als strukturierte, maschinenlesbare Informationsnetzwerke zu gestalten. Die wissenschaftliche Grundlage hierfür bilden das ereigniszentrierte Referenzmodell CIDOC CRM (ISO 21127)¹ vom International Council of Museums und dessen Erweiterungen, die in der NFDI4Objects Object Ontology (N4O OO)² umgesetzt werden. Das CIDOC CRM ist eine Ontologie, die es erlaubt, die Entstehung, Veränderung, Nutzung, Beforschung und Kontextualisierung von Objekten als Ereignisse zu beschreiben und diese Ereignisse mit Akteuren, Orten, Zeitspannen und Quellen zu verknüpfen. Die Objektbiografie bildet somit die epistemologische und technische Schnittstelle zwischen Sammlungsdokumentation, Forschung und digitaler Datenintegration (Gerber, Görz, Wagner 2025). Im Kontext von NFDI4Objects werden neben physischen Objekten wie Sammlungsgegenständen, Bauwerken und immobilier Ausstattung, z. B. Glasmalereien, auch digitale Zwillinge von Objekten erfasst.

2. Ein Datenmodell für Objektbiografien

Im Zentrum des Modells steht das Objekt als Entität (E22 Human-Made Object), dessen "Lebensweg" über Ereignisse strukturiert wird: Entstehung bzw. Herstellung, Nutzung, Begegnung (hierunter fallen etwa Entdeckungen, Funde, Grabungen etc.), Sammlung, Forschung, Modifikation, Besitzwechsel, Rezeption, aktueller Aufbewahrungsort und gegebenenfalls Zerstörung.

Diese Ereignisse (E5 Event, E7 Activity, E12 Production etc.) werden in Beziehung gesetzt zu Akteuren (E21 Person, E39 Group), Orten (E53 Place) und Zeiträumen (E52 Time Span). Die Objektbiografie wird so zu einem Netz aus miteinander verknüpften Entitäten, deren semantische Beziehungen präzise und tiefererschlossen repräsentiert und gleichzeitig aufgrund der standardbasierten Modellierung langzeitinterpretierbar sind.

¹ Vgl. <https://cidoc-crm.org/versions-of-the-cidoc-crm> [Zugriff: 12.1.2026].

² Siehe <https://github.com/nfdi4objects/n4o-ontology> [Zugriff: 12.1.2026].

Die Ereignisstruktur ermöglicht zugleich die Abbildung von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten, etwa durch Zuweisungsereignisse (E13 Attribute Assignment), in denen alternative Interpretationen dokumentiert und die Deutung und Bedeutung der Objekte in ihrer Historizität dargestellt werden können. Dabei erlaubt der Ansatz die Verknüpfung von Quellen, Provenienzdaten und Forschungsdokumentationen in einem Wissensgraphen, der den Wandel von Bedeutungen und Kontexten nachvollziehbar macht, wie in vorangegangenen Projekten bereits erprobt wurde (Wagner, Stört, Knittel 2024/Wagner 2023). Das digitale Datenmodell ermöglicht, jede Aussage zu einem Objekt auf ihre Quelle und ihren Urheber zurückzuführen. So wird Informationsprovenienz – also die Nachvollziehbarkeit von Wissensentstehung – zum strukturellen Bestandteil der Objektdokumentation. Schließlich gewinnt das Dokumentations- und Repräsentationsmodell für Objektbiografien insbesondere für materielles Kulturerbe besondere Relevanz in Bezug auf die Provenienzforschung und die damit verbundene Aufarbeitung von sog. Unrechtskontexten, deren transparente Darstellung und die Einbeziehung von Herkunftsgesellschaften in die Erzeugung von Wissen (Kultusministerium 2020/Deutscher Museumsbund 2023/Dubova, Wagner 2023/Kaiser, Heumann 2025).

3. Interdisziplinarität und Implementierung im Rahmen von NFDI4Objects

Die Objektbiografie fungiert in NFDI4Objects als interdisziplinäres Bindeglied zwischen Fachdisziplinen, die bislang mit unterschiedlichen Dokumentationsstandards und Datenformaten arbeiten. Archäologie, Kunstgeschichte, Restaurierung, Materialwissenschaften, Ethnologie, Denkmalpflege und Naturwissenschaften erzeugen jeweils eigene Forschungsdaten, deren Integration bislang an fehlender semantischer Kompatibilität scheiterte. Die Objektbiografie bietet hier einen gemeinsamen Bezugsrahmen, der diese heterogenen Daten über Ereignisstrukturen aus dem CIDOC CRM, Normdaten (z. B. GND, VIAF, Wikidata, Getty Vocabularies) und kontrollierte Vokabulare integriert (Bibby et al. 2023).

In der Task Area 6 von NFDI4Objects („Qualification, Harmonisation & Integration“) werden durch das FAU Competence Center for Research Data and Information und die Klassik Stiftung Weimar auf dieser Grundlage die NFDI4Objects Object Ontology sowie das darauf aufbauende Datenmodell der Objektbiografie anhand von Use Cases mit der Community entwickelt (Wagner, Gerber, Görz 2025a, b)³. Die technische Umsetzung des Datenmodells für Objektbiografien und deren digitale Erschließung erfolgt in in der virtuellen Forschungsumgebung WissKI⁴, die als offene, modular erweiterbare Plattform für

³ Mehr Informationen unter <https://github.com/nfdi4objects/n4o-ontology> [Zugriff: 12.1.2026].

⁴ Siehe <https://wiss-ki.eu/de> [Zugriff: 12.1.2026].

semantische Datenmodellierung fungiert. Für NFDI4Objects wurde eine Instanz von WissKI am FAU CDI eingerichtet.⁵

Die einzelnen Komponenten der Objektbiografie werden in WissKI in Formularen erfasst, deren Felder durch sammlungsdokumentationsbezogene und fachwissenschaftliche Kategorien (neben Inventarnummer oder Bezeichnung, etwa Kategorien wie ikonografisches Motiv, Taxon, Stratigraphie eines Fundes etc.) bezeichnet sind, die durch das Datenmodell definiert werden. Die Definition erfolgt anhand sog. Ontologiepfade, die aus verknüpften Tripelfolgen der Form Konzept-Eigenschaft-Konzept bestehen. Diese semantischen Pfade werden in WissKI mittels des sog. Pathbuilder-Moduls eingerichtet implementiert. Zudem erlaubt der Pathbuilder, die CIDOC CRM-basierte Ereignisstruktur in benutzer*innenfreundliche Erfassungs- und Rechercheoberflächen zu überführen. Die erfassten Daten werden gemäß den FAIR-Prinzipien direkt als Linked Open Data bereitgestellt (Fichtner 2025, Wagner 2024).

4. Wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Mehrwert

Das Datenmodell für Objektbiografien bietet vielfältige wissenschaftliche und strategische Vorteile:

- **Kontextualität:** Durch die ereignisbasierte Modellierung können Bedeutungs- und Funktionswandel nachvollzogen werden.
- **Interoperabilität:** Die Nutzung internationaler Standards und Vokabulare garantiert Anschlussfähigkeit an bestehende Systeme.
- **Informationsprovenienz:** Jede Aussage ist an Quelle, Urheber und Kontext zurückverfolgbar.
- **Nachhaltigkeit:** Ereignisse und ihre Metadaten sind langfristig maschinenlesbar und FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
- **Erweiterbarkeit:** Das Modell ist offen für neue Ereignistypen, Objekttypen und Disziplinen.
- **Partizipation:** Es ermöglicht, Perspektiven von Herkunftsgesellschaften oder der Öffentlichkeit sowie aktuelle Forschungsergebnisse in Objektbiografien einzubeziehen.

Diese Eigenschaften machen die Objektbiografie nicht nur zu einem Werkzeug der Dokumentation, sondern zu einem Erkenntnismodell für den interdisziplinären Diskurs über materielle Kultur. Das Konzept ermöglicht eine integrative Sichtweise, die über die klassische Sammlungsbeschreibung hinausgeht (Gerber, Görz, Wagner 2025). Statt ein Objekt isoliert im musealen Kontext zu betrachten, werden seine sozialen, ökonomischen

⁵ Siehe <https://nfdi4objects.wisski.data.fau.de/> [Zugriff: 12.1.2026].

und epistemischen Kontexte sichtbar gemacht. Und letztlich würden anhand dessen generierte Biografien eine wesentliche Quelle für die Provenienzforschung bilden.

5. Die Objektbiografie als Zukunftsmodell der Datenintegration

Im Zuge der digitalen Transformation der Geisteswissenschaften gewinnt die semantische Datenintegration an Bedeutung. Die Objektbiografie dient hierbei als Modell für die Verbindung von Daten aus unterschiedlichen Quellen und Lebensphasen eines Objekts. Sie integriert Primärdaten aus archäologischen Grabungen, Befund- und Laboranalysen, Restaurierungen und Archivrecherchen ebenso wie Sekundärdaten aus Publikationen und digitalen Editionen. Damit trägt sie zur Schaffung eines vernetzten Forschungsökosystems bei, das die Nachnutzung, Analyse und Visualisierung von Objektdaten ermöglicht. Im Rahmen der NFDI wird die Objektbiografie so zu einem zentralen Knotenpunkt für den Aufbau eines föderierten, interoperablen Kulturerbe-Datenraums in Deutschland. Darüber hinaus besitzt das Modell internationale Anschlussfähigkeit: Es steht in enger Verbindung mit Initiativen wie Europeana, ARIADNEplus oder DARIAH-EU und leistet einen Beitrag zur europäischen Forschungsdatenstrategie. Auf methodischer Ebene eröffnet es neue Möglichkeiten für Data Science, Machine Learning und semantische Netzwerkanalyse im Bereich materieller Kultur. So werden nicht nur einzelne Objekte, sondern ganze Sammlungszusammenhänge, Netzwerke von Akteuren und historische Prozesse datenbasiert erforschbar.

6. Fazit

Die Objektbiografie ist mehr als ein theoretisches Konstrukt – sie ist ein handlungsleitendes Paradigma für die zukünftige Dokumentation, Erforschung und Vermittlung des kulturellen Erbes. Sie verbindet historische Tiefenschärfe mit digitaler Präzision, Disziplinen mit Infrastrukturen und Narrative mit semantischen Formen des Wissens. Als Datenmodell innerhalb von NFDI4Objects erfüllt sie eine Doppelfunktion: Sie ist methodisches Werkzeug der wissenschaftlichen Reflexion und zugleich technische Grundlage der Datenintegration. Ebenso schafft sie eine Metaebene des Wissens über Objekte – eine „integrative Datenmodellierung“, die kulturelle Dinge in ihren Kontexten verortet und deren Bedeutungen rekonstruierbar macht. Damit steht sie paradigmatisch für eine neue Phase der digitalen Geisteswissenschaften: interdisziplinär, offen, vernetzbar und zukunftsfähig.

Literatur

- Becker, M., Dolezel, E., Knittel, M., Stört, D., Wagner, S. (Hrsg.) (2023). Die Berliner Kunstammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Petersberg.
- Bibby, D., Bruhn, K.-C., Busch, A. W., Dührkohp, F., Eckmann, C., Haak, C., Höke, B., Keller, C., Lang, M., von Rummel, P., Renz, M., Senst, H., Stöllner, T., Ulrich, H., Weisser, B., & Wintergrün, D. (2023). NFDI4Objects - Proposal. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409228> [Zugriff: 12.1.2026].
- Boschung, D., Kreuz, P.-A., Kienlin, T. (Hrsg.) (2015). Biography of Objects. Aspekte eines kulturhistorischen Konzepts. Paderborn.
- Braun, P. (2015). Objektbiographie. Ein Arbeitsbuch. Weimar.
- Deutscher Museumsbund (Hrsg.) (2025). Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, 3. Fassung 2021, S. 27, <https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/03/mb-leitfaden-web-210228-02.pdf> [Zugriff: 12.1.2026].
- Dubova, A., Wagner, S. (2024). Auf dem Weg zu sensiblen Erschließungsmodellen am Museum für Naturkunde Berlin – Chancen und Grenzen des Digitalen. In: Sammlungsforschung im digitalen Zeitalter. Chancen, Herausforderungen und Grenzen (Kulturen des Sammelns, Bd. 5). Hrsg. v. Günther, K., Alschner, S. Göttingen 2024, S. 29-42.
- Fichtner, M.: Grundlagen der Erzeugung und Verwaltung von Ontologiepfeilen und ihre Anwendung. Dissertation. FAU, Erlangen, 2025, URL: <https://doi.org/10.25593/open-fau-2143> [Zugriff: 12.1.2026].
- Gerber, A., Günther G., Wagner, S. (2025). Objektbiografie – Ein Ansatz für die integrative Datenmodellierung: Eigenschaften, Chancen und Anwendungsmöglichkeiten. DHd 2025 Under Construction, Bielefeld 2025. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943052> [Zugriff: 12.1.2026].
- Joy, Jody (2009). Reinvigorating Object Biography. Reproducing the Drama of Object Lives. In: World Archaeology 41, S. 540-556.
- Kaiser, K., Heumann, I. (2025): Umgang mit kolonialen Objekten der Naturkunde. Empfehlungen, Forschung, Reflexionen. Dresden 2025.
- Kopytoff, I. (1986). The Cultural Biography of Things. In: Appadurai, Arjun (Hg.): The Social Life of Things. Cambridge, S. 64-91.
- Krmnicek, S. (2009). Das Konzept der Objektbiographie in der antiken Numismatik. In: Coins in context I. New Perspectives for the Interpretation of Coin finds. Studien zu Fundmünzen der Antike 23, Mainz, S. 47-59.
- Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland (2020). Leitlinien einer „3 Wege-Strategie“ für die Erfassung und digitale Veröffentlichung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. URL:

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2020/201014_Kontakstelle-Sammlungsgut_Konzept_3-Wege-Strategie.pdf [Zugriff: 12.1.2026].

- Wagner, S. (2023). Vom Schloss ins Internet – die virtuelle Forschungsumgebung zur Berliner Kunstammer. In: Die Berliner Kunstammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Becker, M., Dolezel, E., Knittel, M., Stört, D., Wagner, S. Petersberg, S. 16-21.
- Wagner, S. (2024, Oktober 25). WissKI – eine virtuelle Forschungsumgebung für FAIRRes Kulturerbe. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990595> [Zugriff: 12.1.2026].
- Wagner, S., Gerber, A., & Goerz, G. (2025, Dezember 16). Ein Datenmodell für Objektbiografien mit CIDOC CRM und WissKI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17950933> [Zugriff: 12.1.2026].
- Wagner, S., Gerber, A., & Goerz, G. (2025, Dezember 16). Objektbiografien erstellen in WissKI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17950851> [Zugriff: 12.1.2026].
- Wagner, S., Stört, D., Knittel, M. (2024). Die Berliner Kunstammer als Wissensgraph – Quellengestützte Erschließung von Sammlungs- und Objektinformationen mit Semantic Web Technologien. In: Sammler*innen | Sammlung | Netz. Hrsg. v. Münkner, Jörn/Görmar, Maximilian/Weis, Joëlle. Göttingen, S. 63-84. URL: <https://www.wallstein-open-library.de/9783835353923-006.html> [Zugriff: 12.1.2026].